

Plaka Tanıma Sistemleri Aracılığıyla Trafik Güvenliği ve Akışının Takip Edilmesi: Geliştirilmiş Gradyan Artırma Algoritması ile Bir Simülasyon

Monitoring Traffic Safety and Flow Through License Plate Recognition Systems: A Simulation with an Improved Gradient Boosting Algorithm

Şener Mavzer^{1,*}

¹ Türk Büyükelçiliği, Pekin, ÇİN

² Van Yüzüncü Yıl University, Department of Statistics, Institute of Natural and Applied Sciences, Van, TÜRKİYE

Öz

Karayollarında kullanılan araç sayısının artması ve otonom araçlar gibi yeni teknolojilerin kullanılmaya başlaması ile trafik güvenliği ve akışı konularında daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Araçları tanımlama için kullanılan plaka tanıma sistemi (PTS), trafik hakkında veri sağlayan aktif sistemlerdir. Bu sistemler, trafik güvenliğini ve akışını izlemek de dahil olmak üzere halihazırda birçok amaç için kullanılmaktadır. PTS'leri yaygınlaştırmak hatta her araca konulmasını sağlamak trafiğin takibi ve güvenliğine artı değer katacaktır. Ancak, bu sistemlerin her araca konulması ilk aşamada mümkün olmayabilir. Mevcut trafiği takip etmek ve güvenliğini sağlamak için kaç araçta PTS olmalıdır? Bu çalışma, söz konusu soruyu açık kaynak kodlu bir şehir trafik simülasyonu aracı olan SUMO kullanarak test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle PTS sisteminin tanımı ve işleyişi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Daha sonra mevcut gradyan artırma algoritmaları değerlendirilmiş ve SUMO Simülatörü ile bir şehir trafiği simüle edilmiştir. Simülasyondan elde edilen veriler doğrultusunda, trafik akışı ve güvenliğini optimize etmek amacıyla bir model geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Plaka Tanıma Sistemi, Trafik Güvenliği, Gradyan Artırma, Trafik Simülasyonu

Abstract

Traffic safety and flow issues need to be studied more extensively with the increasing number of vehicles on the roads and the introduction of new technologies such as autonomous vehicles. Providing traffic data, license plate recognition system (PTS) are active systems used to identify vehicles. These systems are already used for many purposes, including monitoring traffic safety and flow. Expanding PTS and installing them in every vehicle would add value to traffic monitoring and safety. However, installing these systems in every vehicle in the first phase may not be possible. How many vehicles should have PTS to monitor and secure existing traffic? SUMO (City Traffic Simulation), an open-source simulation tool, tested this issue. In this study, we first explain what PTS is and how it works. Then, existing gradient boosting algorithms are evaluated. A city's traffic is simulated with the SUMO Simulator, and a traffic flow and safety model are presented from the data obtained.

Keywords: License Plate Recognition System, Traffic Safety, Gradient Boosting, Traffic Simulation

* Sorumlu yazar / Corresponding author.

1. Giriş

Karayollarında araç sayısının artışı ve otonom araçların kullanımının yaygınlaşması, trafik güvenliği ve akışı üzerinde daha kapsamlı ve derinlemesine çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede yaklaşık 30,8 milyon araç bulunmakta ve bu rakam her yıl artış göstermektedir (TÜİK, 2024). Trafik kazalarının Türkiye’de her yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık insan gücü ve ekonomik kayba yol açtığı belirtilmektedir (Kaplanhan, 2021).

Trafik güvenliği, giderek daha fazla önem kazanan kritik bir konudur. Devletler, vatandaşlarına hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı sağlamakla yükümlüdür. Otonom araçların trafik sistemine entegrasyonu birlikte yeni yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmektedir. Kamu maliyetlerini azaltmak ve trafik kazalarının neden olduğu zararları en aza indirmek amacıyla yürütülen projelere destek verilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, akademik araştırmalar ile kamu bürokrasisi arasında iş birliği kurulması gereklidir. Çalışmanın, trafik güvenliğini artırarak kamu ve bireyler üzerindeki ekonomik yükü hafifletmesi öngörülmektedir.

Araştırmada, belirli bir yer ve zaman aralığında trafik ortamında, araçların %80’inin konumunu tespit edebilmek için kaç araçta araç içi PTS (Pozisyon Takip Sistemi) bulunması gerektiği analiz edilmiştir. Ayrıca, PTS’nin teknik özellikleri ve trafik verilerinin toplanmasına yönelik bir sistem tasarımı üzerinde durulmuştur. Söz konusu tasarımın, trafik sisteminin doğruluğunu ve verimliliğini artırarak güvenliğe katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çalışma kapsamında, literatür taraması yapılmış; PTS yazılımı, XGBoost gradyan artırma algoritması ve SUMO Simülatorü kullanılarak modelleme gerçekleştirilmiştir.

2. Literatür Taraması

PTS ilk olarak 1976 yılında İngiltere’de uygulanmıştır (Khare vd., 2015). Bu uygulama, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak araç plakalarının tespit edilmesi ve optik karakter tanıma (OCR) yöntemi ile okunmasını içermektedir. Söz konusu teknoloji, iş gücü yoğun ve rutin süreçleri otomatikleştirerek, özellikle kolluk kuvvetlerine önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. PTS verilerinin, trafik ağlarının performansını değerlendirme ve gelecekteki trafik durumunu tahmin etme açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle, PTS kameralarının izlediği bir karayolu ağı için, gerçek zamanlı seyahat sürelerini belirleyebilmek amacıyla veriye dayalı istatistiksel modellerin geliştirilmesi mümkün olabilmektedir (Zhan vd., 2020). Söz konusu sistemler trafik yönetimini optimize etmek ve trafik güvenliğini artırmak için stratejik öneme sahiptir.

PTS verileri, kişisel veri kapsamında değerlendirilebilecek plaka bilgilerini içerdiğinden, gizlilik endişeleri nedeniyle araştırma amacıyla paylaşılmamaktadır. Bu durum PTS verilerinin kullanımıyla gelişmiş gerçek zamanlı trafik tahmini ve modelleme çalışmalarını sınırlamaktadır. Ek olarak birçok şehirde her gün büyük miktarda PTS verisi toplanmasına rağmen, bu veriler yeterince etkin bir şekilde değerlendirilememektedir. Genellikle bu veriler yalnızca kolluk kuvvetleri ve trafik yönetimi uygulamaları için kullanılmakta veya daha kötüsü, veri tabanlarında kullanılmadan bekletilmektedir. PTS verilerinden anlamlı bilgilerin çıkarılmasına yönelik gelişmiş veri analitiği yöntemlerine ihtiyaç vardır (Zhan vd., 2020). Bu tarz yaklaşımlar, akıllı trafik sistemlerinin gelişimini destekleyerek yönetim süreçlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

Literatürde, trafik uygulamaları için PTS verilerini kullanan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bertini vd. (2005) ile Yasin vd. (2010), bağlantı düzeyinde seyahat süresi tahmini amacıyla PTS verilerini kullanmayı araştıran ilk çalışmalardan bazılarını gerçekleştirmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda, PTS verileri kullanılarak çeşitli trafik tahmin modelleri geliştirilmiştir. Zhan vd. (2015), gerçek zamanlı şerit tabanlı kuyruk uzunluklarının tahmin edilmesine yönelik bir model ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Mo vd. (2015) belirli bir güzergâh üzerinden geçen araçların hız profilini tahmin etmek için PTS verilerini kullanmıştır. Chen vd. (2017), Shenzhen, Çin’den elde edilen büyük ölçekli bir PTS veri setini analiz ederek şehir düzeyinde seyahat davranışlarını incelemiştir. Ancak, bu çalışmada kullanılan veriler daha çok otoyol ve otoparklardan toplandığı için yalnızca trafik patern analizine yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Zhan vd., 2020). Söz konusu çalışmalar, PTS verilerinin trafik yönetimi ve analizinde kullanılabilirliğini gösterse de daha kapsamlı veri analitiği ve tahmin modellerine yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

PTS verilerinin yanı sıra, GPS takip sistemleri ve cep telefonları gibi mobil veri kaynakları, kentsel trafik izleme için gelecek vaat eden bir başka veri kaynağı haline gelmiştir. Yapılan birçok araştırma, araç içi GPS verilerini kullanarak bağlantı seyahat sürelerinin tahmini üzerine odaklanmıştır (Wang vd., 2014; Tseng vd., 2018). Ayrıca, bağlantı

seyahat sürelerini tahmin etmek amacıyla daha seyrek yörünge verileri veya yol düzeyinde GPS bilgilerinin kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur (Hunter vd., 2009). Bunun yanı sıra, Ban vd. (2011), sinyalizasyon kavşaklarında gerçek zamanlı kuyruk uzunluklarını tahmin etmek için araçlardan elde edilen GPS verilerinin kullanımını araştırmıştır. Mobil sensörlerden elde edilen verilerin, geleneksel yol tabanlı sabit sensör verilerine kıyasla en büyük avantajı, herhangi bir sabit sensör altyapısı gerektirmeden geniş kapsama alanına sahip kentsel trafik ağlarının sürekli ve dinamik bir şekilde izlenmesini sağlamasıdır (Zhan vd., 2020). Benzeri mobil veri kaynakları, kentsel trafik yönetiminde daha esnek ve etkin çözümler sunarak, gerçek zamanlı trafik analizi ve tahmini çalışmalarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Yukarıda bahsedilen geleneksel ve gelişmekte olan trafik veri kaynakları göz önüne alındığında, PTS verileri ile mobil verilerin birleştirilmesi, ağ çapında bağlantı tabanlı trafik durumunun değerlendirilmesi ve tahmin edilmesinde önemli ve yenilikçi avantajlar sunmaktadır. PTS verilerinin en güçlü yanı, sağladığı zengin ve benzersiz bilgilerden kaynaklanmaktadır. PTS verilerinden tahmin modelleri geliştirilmesi, genellikle makine öğrenmesi algoritmalarına dayanmaktadır. Bu algoritmaların kullanımı, trafik yönetimi başta olmak üzere birçok alanda yaygınlaşmaktadır. Örneğin, Canayaz vd. (2022), makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak su kaynaklarının kirlilik giderim yüzdesini tahmin etmiştir. Benzer şekilde Modi vd. (2022) akıllı trafik yönetimi üzerine kapsamlı bir inceleme gerçekleştirerek makine öğrenmesi algoritmalarının trafik sistemlerinde nasıl kullanılabileceğine dair önerilerde bulunmuşlardır. Makine öğrenmesi tabanlı bu çalışmalar hem trafik yönetiminin hem de diğer altyapı sistemlerinin daha verimli ve güvenli hale getirilmesine katkı sağlamaktadır.

Şekil 1. İlk nesil Plaka Tanıma Sistemleri (ASELSAN, 2009), Araç üstü PTS (J.Gn.K.lığı, 2016) ve Araç içi PTS (Coldewey, 2019)

PTS teknolojisi, zamanla hızla gelişmiş ve boyut olarak küçülmeye devam etmektedir. Başlangıçta sabit noktalara yerleştirilen PTS üniteleri (ASELSAN, 2009), daha sonra araç üstü birimler haline gelmiş (J. Gn. K.lığı, 2016) ve ardından araç içine yerleştirilebilecek kadar küçülmüştür (Coldewey, 2019). Bu çalışmada kullanılacak araç kamerası modeli fikri de bu teknolojik dönüşümden ilham almıştır. Dünya genelinde özellikle kolluk kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılan PTS'ler, günümüzde artık mobil cihazlara dönüşmüştür. Araç içi PTS sistemlerinin yakın gelecekte, otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, gelişen makine görüşü ve tanıma teknolojilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi kaçınılmaz kılarak hem trafik yönetimi hem de güvenlik sistemleri açısından önemli fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir.

2.1. Gradyan güçlendirme yöntemi ve XGBoost

Bu çalışmada kullanılan Gradyan güçlendirme (Gradient Boosting) yöntemi, bir tür gözetimli öğrenme algoritmasıdır (Li vd., 2019). Gözetimli öğrenme modellerinde temel amaç etiketlenmiş eğitim verilerine en uygun parametreleri belirleyerek tahmin doğruluğunu en üst düzeye çıkarmaktır. Güçlendirme (Boosting), öğrenme algoritmalarının doğruluğunu artırmak amacıyla kullanılan genel bir yaklaşımdır. Bu yöntem, zayıf öğrenicileri güçlü bir öğreniciye dönüştürmek için tekrarlamalı bir süreç izler (Freund vd., 1999), her adımda bir önceki modelin yaptığı hatalar göz önünde bulundurularak daha iyi tahminler üreten yeni modeller oluşturulur.

Gradyan güçlendirme yöntemi, karar ağaçları ile birlikte kullanıldığında “Gradyan Güçlendirmeli Karar Ağaçları” olarak adlandırılan (Marksfeld, 2018), hem regresyon hem de sınıflandırma problemlerinde kullanılabilen bir topluluk öğrenme algoritması haline gelmektedir. Topluluk öğrenme algoritmaları, daha yüksek doğruluk ve genel performans elde etmek amacıyla birden fazla makine öğrenmesi algoritmasının birleşiminden oluşur (Zhou, 2012). Bu tür algoritmalar, farklı modellerin tahminlerini birleştirerek bireysel modellerin yapabileceği hataları azaltır ve daha güçlü bir öğrenici elde eder. Gradyan Güçlendirmeli Karar Ağaçları, yüksek performansı ve esnekliği nedeniyle çeşitli veri analizi problemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gradyan güçlendirmeli karar ağaçları temel alınarak birçok yeni algoritma geliştirilmiştir. Li ve diğerleri tarafından geliştirilen RegBoost karşılaştırma deneyleri sayesinde, gradyan güçlendirmeli karar ağacına (GBDT) benzer performans elde edebileceği bulunmuştur. Bu algoritma doğrusal regresyona kıyasla çok etkilidir. Bunun yanında karar ağacı algoritmaları arasında en popüler ve kendini kanıtlamış olanlardan biri XGBoost (Extreme Gradient Boosting - Aşırı Gradyan Artırma) algoritmasıdır. XGBoost, adından da anlaşılacağı üzere, gradyan güçlendirme ve karar ağacı algoritmalarına dayanan güçlü ve ölçeklenebilir bir makine öğrenme tekniğidir (Dikker, 2017). XGBoost algoritması, 2016 yılında Washington Üniversitesi'nden Tianqi Chen ve Carlos Guestrin tarafından düzenlenen bir konferansta, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System" başlıklı makale ile tanıtılmıştır. Bu sunumun ardından, algoritma hızla popülerlik kazanmış ve makine öğrenmesi topluluğu tarafından geniş çapta benimsenmiştir. XGBoost, yüksek doğruluk ve işlem verimliliği sunması nedeniyle çeşitli veri analizi problemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

XGBoost, işlemci performansını optimize eden, bias-varyans dengesini sağlayan ve aynı zamanda ağaç karmaşıklığını kontrol eden mekanizmalara sahiptir (Patrout, 2018). Sahip olduğu özellikleri sayesinde, eğitim verileri içerisindeki eksik verilere yönelik düzenlemeler gibi çeşitli iyileştirmeler sunarak gradyan artırılmalı ağaç algoritmalarına önemli katkılar sağlamıştır (Chen ve Guestrin, 2016).

XGBoost' un amaç fonksiyonu, iki ana bileşenden oluşmaktadır: bir eğitim kaybı terimi (L) ve bir regülarizasyon terimi (Ω). Bu fonksiyon, aşağıda Denklem (1) ile gösterilmektedir:

$$Obj(\emptyset) = L(W) + \Omega(\emptyset). \quad (1)$$

Amaç fonksiyonu, diğer bir adıyla kayıp fonksiyonu, modelin eğitim verilerini en iyi şekilde temsil edecek biçimde düzenlenmiştir. Bu fonksiyon Denklem (2) ile ifade edilmekte olup, tekrarlamalı (iteratif) bir algoritma ile sürekli olarak güncellenmektedir.

Fonksiyonun düzenleme terimi, ağaç yapısının karmaşıklığını kontrol altında tutmayı amaçlamakta ve modelin aşırı öğrenme problemini önleyerek genel performansını artırmaktadır. Öğrenme sürecindeki temel hedef, kayıp fonksiyonunu en aza indirerek modelin daha doğru tahminler yapmasını sağlamaktır (Chen ve Guestrin, 2016):

$$L^t = \sum_{i=1}^n l(y_i, p_i^{t-1} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t). \quad (2)$$

Burada Ω , XGBoost algoritması için Denklem (3) ile tanımlanmıştır (Chen & Guestrin, 2016). Bu terim, modelin ağaç yapısındaki karmaşıklığı dengelemeyi ve kontrol altında tutmayı amaçlayan bir regülarizasyon fonksiyonudur. Regülarizasyon, modelin aşırı karmaşık hale gelmesini ve eğitim verilerine aşırı uyum sağlamasını engelleyerek genel performansın artırılmasını hedefler:

$$\Omega_f = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T \|w_j\|^2. \quad (3)$$

Denklem (3)' te görüldüğü üzere regülarizasyon teriminin iki temel hiperparametresi bulunmaktadır. Bunlar: γ hiperparametresi, ağaç yapısındaki yaprak (leaf) sayısını kontrol etmek için ağırlıklandırma yapar, λ hiperparametresi ise yaprakların ağırlıklarını cezalandırarak modelin karmaşıklığını sınırlar. Bu iki hiperparametre, kayıp fonksiyonunun değerini artırarak karmaşıklığı dengelemekte ve modelin daha genelleştirilebilir tahminler üretmesini sağlamaktadır (XGBoost, 2022).

XGBoost algoritmasında yaygın olarak kullanılan eğitim kayıp fonksiyonu, hata kareler toplamı (Sum of Squared Errors - SSE) olarak Denklem (4) ile ifade edilmektedir:

$$L = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (4)$$

Tahmin edilen değerler (\hat{y}_i) ile gerçek değerler (y_i) arasındaki farkın karelerinin toplamını minimize etmeyi amaçlar. XGBoost algoritmasında öğrenilmesi gereken ağaç parametreleri, her biri ağacın yapısını ve yaprak puanlarını içeren ϕ fonksiyonlarıdır. Algoritma, ekleme stratejisi kullanarak tüm ağaçları bir defada öğrenmek yerine, her iterasyonda bir önceki adımdan elde edilen öğrenmeyi biriktirerek yeni bir ağaç eklemektedir (Chen & Guestrin, 2016).

Algoritmanın her tekrarlı adımında (t), tahmin edilen değer $\hat{y}_i^{(t)}$ olarak gösterilir. Bu adımda yeni eklenen ağaç, bir önceki tahmin değerlerini iyileştirmek amacıyla modelin hata bileşenlerini azaltmaya odaklanır ve modelin daha doğru tahminler yapabilmesi için iteratif bir şekilde devam eder (Chen & Guestrin, 2016):

$$\begin{aligned}\hat{y}_i^0 &= 0, \\ \widehat{y}_i^1 &= f_1(x_i) = \widehat{y}_i^0 + f_1(x_i), \\ \widehat{y}_i^2 &= f_1(x_i) + f_2(x_i) = \widehat{y}_i^1 + f_2(x_i), \\ &\dots \\ \widehat{y}_i^t &= \sum_{k=1}^t f_k(x_i) = \widehat{y}_i^{t-1} + f_t(x_i).\end{aligned}\quad (5)$$

XGBoost, eş zamanlı olarak en uygun ağaç yapısını ve yaprak ağırlıklarını fonksiyonlar aracılığıyla belirleyerek sonuca ulaşmaktadır (Chen & Guestrin, 2016):

$$\begin{aligned}obj^t &= \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t)}) + \sum_{i=1}^t \omega(f_i) \\ &= \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \omega(f_t) + \text{sabit}.\end{aligned}\quad (6)$$

Hata kareler toplamını kayıp fonksiyonu olarak alındığında amaç fonksiyonu:

$$\begin{aligned}obj^{(t)} &= \sum_{i=1}^n (y_i - (\hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)))^2 + \sum_{i=1}^t \omega(f_i) \\ &= \sum_{i=1}^n [2((\hat{y}_i^{(t-1)} - y_i) + f_t(x_i))^2 + \omega(f_i) + \text{sabit}].\end{aligned}\quad (7)$$

Kayıp fonksiyonu ile en etkin sonuca ulaşmak için Taylor açılımının ikinci dereceden türevi alındığında:

$$obj^t = \sum_{i=1}^n \left[l(y_i, \hat{y}_i^{t-1}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \omega(f_t) + \text{sabit}.\quad (8)$$

Burada birinci dereceden türev g (gradyan) ile ve ikinci dereceden türevler ise h (hessian) ile gösterilmiştir.

$$g_i = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}} l(y_i, \hat{y}_i^{t-1}),\quad (9)$$

$$h_i = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}}^2 l(y_i, \hat{y}_i^{t-1}).\quad (10)$$

t adımıdaki amaç fonksiyonu tüm sabitleri çıkardıktan sonra Denklem (11) haline gelir:

$$\sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \omega(f_t).\quad (11)$$

Yeni bir ağacın optimizasyon hedefi, Denklem (11) ile ifade edilen fonksiyon üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu fonksiyonun önemli bir özelliği, amaç fonksiyonunun değerinin yalnızca g_i ve h_i terimlerine bağlı olmasıdır. Bu yapı XGBoost algoritmasının esnekliğini artırmakta ve özel kayıp fonksiyonlarını destekleyebilmesine olanak sağlamaktadır. Böylelikle algoritma her türlü kayıp fonksiyonunu optimize edebilmektedir (XGBoost, 2022). XGBoost, yalnızca genel sınıflandırma ve regresyon problemlerinde değil, aynı zamanda zaman serisi tahmin görevlerinde de üstün performans gösterdiği kanıtlanmış güçlü bir gradyan artırma algoritmasıdır (Kaggle, 2024). Yüksek doğruluk, hızlı hesaplama ve esneklik gibi özellikleri nedeniyle veri bilimi ve makine öğrenmesi projelerinde sıkça tercih edilmektedir.

2.2. Eclipse SUMO (Simulation of Urban MObility) ve MOSAIC

Bu çalışmada kullanılan simülasyon ortamı SUMO (açılımı Kentsel Hareketlilik Simülasyonu), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) Ulaştırma Sistemi Enstitüsü tarafından, rota seçimi ve araç iletişimi gibi çeşitli trafik

sorunlarına çözüm üretmek amacıyla geliştirilmiştir. Programın geliştirilme süreci 2001 yılında başlamış ve 2002 yılında açık kaynak kodlu olarak kullanıma sunulmuştur. SUMO, “tam özellikli bir trafik modelleme araçları paketi” olarak tanımlanmaktadır (Behrisch vd., 2011). Yol ağı, manuel olarak oluşturulabildiği gibi, Open Street Map gibi gerçek yol ağlarından dijital olarak aktarılabilme özelliğine de sahiptir.

SUMO içerisinde, Krauß (1998) tarafından geliştirilen mikroskobik trafik modeli kullanılmakta ve bazı ek varsayımlarla genişletilmektedir. SUMO, birçok çalışmada yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin, Boz ve Gülgen (2018) çalışmalarında kavşak düzenlemelerinin etkilerini incelemişlerdir. Lopez vd. (2018), intermodal trafik çözümleri üzerine bir araştırma yapmış, Bacchiani vd. (2019) ise “İşbirliğine Dayalı Çok Aracılı Derin Takviyeli Öğrenme ile Mikroskobik Trafik Simülasyonu” nu gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, Kyzy ve Cemil (2019) çalışmalarında, gerçek zamanlı trafik akışlarına veya geçmiş verilere dayanarak araçların seyahat rotalarını optimize etmek için rota hesaplama algoritmaları önermişlerdir.

SUMO'nun yanı sıra, daha esnek bir yapıya sahip ve belirli araçlara özgü program tanımlama yeteneği sunan bir simülasyon çerçevesi olan Eclipse MOSAIC bulunmaktadır. Bu çalışmada, V2X (Vehicle-to-Everywhere - Araçtan Her Yere) veri aktarımını sağlayan uygulamaların simülasyonu için, JAVA tabanlı Eclipse MOSAIC kullanılmıştır. Eclipse MOSAIC, bireysel simülatörleri daha geniş bir simülasyon ortamına bağlayan standartlaştırılmış bir arayüz sağlayan simülasyon çerçevesidir (Eclipse MOSAIC, 2024).

Gelişen GSM altyapısı, merkezi ağların birçok kullanım alanı için olgunlaşmasını sağlamıştır. Trafik sistemlerindeki varlıkların nesne algılama yeteneklerine sahip olmaları, trafik yönetimi açısından değerli bilgiler sunmaktadır. Araçların çevrelerini algılayarak bu bilgileri paylaşmaları, MOSAIC çerçevesinin simülasyon ortamında uygulamaya konmuştur. MOSAIC, SUMO simülatörü ile çalışarak farklı simülatörlerin özelliklerinden faydalanabilen bir yapıya sahiptir. Sonuç itibarıyla çalışmada SUMO altyapısı kullanılarak MOSAIC tarafından oluşturulan PTS verileri üzerinden XGBoost algoritması ile tahmin modeli oluşturulmuştur.

2.3. Trafik modelleme çalışmaları

Kullanılan simülasyonların temeli trafik modelleme çalışmalarına dayanmaktadır. Trafik modelleme çalışmaları, 1950'lerin başlarından itibaren belirli trafik sorunlarını çözmeye yönelik pratik bir bilim dalı olarak gelişmiştir. John Glen Wardrop (1952), trafik modellerini tanımlamak için istatistiksel ve matematiksel kavramları kullanarak trafik akış teorisinin temelini atmıştır. İlk kişisel bilgisayarların 1960'larda ortaya çıkışı, mühendislerin trafiği azaltmak ve trafik sinyal zamanlamalarını uyarlanabilir bir şekilde yönlendirmek gibi kontrol odaklı stratejiler geliştirmesine olanak tanımıştır. Günümüzde Akıllı Ulaşım Sistemleri, ulaşımın tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir (Maerivoet & De Moor, 2008).

Gerlough ve Huber (1975), trafik akış teorisini “fizik ve matematik yasalarının trafik davranışını tanımlaması” olarak açıklamaktadır. Trafiği modellemede belirsizlik unsurunun güçlü olduğu durumlarda, istatistiksel dağılımlar çeşitli trafik fenomenlerini karakterize etmek için önemli bir araçtır. Trafik mühendisliğinde, popülasyon tahmini gibi çeşitli uygulamalar için istatistiksel dağılım modelleri kullanılabilir. Temel trafik dağılımları, nesnelere oluşumunu ve bunlar arasındaki zaman aralıklarını tanımlamak için aralık ve sayma dağılımları olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, hız ve boşluk kabulü gibi özelliklerin tanımlanmasında da farklı dağılımlar kullanılabilir.

Trafiği modellemek için dört temel teknik kullanılmaktadır. Bunlar sırasıyla; analitik modeller (trafik akışını matematiksel denklemlerle açıklayan modellerdir), makroskobik modeller (trafiği, yoğunluk, akım ve hız gibi genel değişkenlerle ele alır ve toplu taşıt dinamiğini inceler), mikroskobik modeller (tekil araçların hareketlerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini detaylı bir şekilde analiz eder) ve mezoskobik modellerdir (mikroskobik taşıt dinamiğini makroskobik bir fonksiyon olarak ifade eder ve iki yaklaşımı birleştirir). Bu modeller trafik davranışını anlamak ve analiz etmek için kullanılır. (Kim & Keller, 2002)

Trafik akışı modelleme çalışmalarında modelin uygulanabilirliğinin yüksek olması, basitliği ve veri grubunu iyi bir şekilde temsil etmesi büyük önem taşımaktadır (Gedizlioğlu, 2004). Bu çalışmada yapılan simülasyonda mikroskobik bir model uygulanmasına rağmen, modelin makroskobik seviyeye ölçeklenebilir olması teklif edilmiştir.

3. Yöntem

Bu çalışmada, araç sayısı, konumu, plakası, rotası, türü ve görüş alanı gibi parametreleri takip edecek şekilde bir simülasyon oluşturulmuştur. Trafik simülasyonu için açık kaynak kodlu ve Python ile uyumlu çalışan Eclipse SUMO simülatörü (SUMO, 2022) ile JAVA platformunda çalışan Eclipse MOSAIC simülasyon çerçevesi (MOSAIC, 2024) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, uygulama için algılama modülü (Protzmann vd., 2022) kullanılarak Java dilinde

bir program geliştirilmiştir. Simülasyon, olay tabanlı bir yürütme akışına dayanmaktadır. Uygulama yürütülürken simülasyondaki mesajları algılamakta ve bu mesajların uygulamanın yüklü olduğu aracı kontrol etmesini sağlamaktadır. Bu sayede, araçların davranışları üzerinde dinamik bir kontrol mekanizması kurulmuş ve simülasyonun gerçekçi bir şekilde işlemesi sağlanmıştır.

Şekil 2. Simülasyon süreci

Bu uygulamada, araç içine istenilen verileri iletebilecek şekilde programlanmış bir araç içi PTS yazılımı entegre edilmiştir. Söz konusu yazılım, simülasyon ortamında istenilen sayıda araca yerleştirilebilmektedir. Uygulamada kullanılan algı modülü, görüş alanı filtresi aracılığıyla diğer trafik varlıklarının temel tespitini sağlayan, MOSAIC tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır (Protzmann vd., 2022). Simülasyonun doğru ve hızlı bir şekilde işlemesi için, ilgili trafik varlıklarının önceden seçilmesini mümkün kılan bir uzamsal indeks kullanılmaktadır. Bu indeks, simülasyondaki varlıkların daha etkin bir şekilde algılanmasını ve işlem yükünün azaltılmasını sağlamaktadır.

Şekil 3. Algı modülünün verileri trafik yönetim merkezine göndermesi

Algı modülünün uygulamada kullanılabilmesi için öncelikle etkinleştirilmesi gerekmektedir. Görüntüleme açıları, 0° ile 360° arasında tanımlanabilirken, algılama mesafesinin 0° dan büyük olması zorunludur. Bu simülasyon uygulamasında, standart olarak 60° görüş açısı ve 200 metre algılama mesafesi belirlenmiştir. Simülasyon senaryosu için Şikago-Berwyn ve Cicero şehirleri seçilmiştir. Berwyn, Şikago şehir merkezinin yaklaşık 13 km batısında yer alan bir banliyö şehridir ve yaklaşık 55.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Cicero, aynı bölgede Cook ilçesinde yer alan ve yaklaşık 82.000 kişilik bir nüfusa sahip bir diğer şehirdir (Census, 2024). Tanımlanan iki şehir, büyüklük açısından birbirine benzer özellikler göstermekte ve trafik akışının simülasyon için uygun olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmada belirli bir bölge için yapılan ilk simülasyon denemesi olduğundan, anlaşılabilirliği artırmak amacıyla düz ve grid yapısına sahip homojen bir şehir planına sahip bu alanlar özellikle tercih edilmiştir. Ek olarak simülasyon esnek yapısı sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde uygulanabilir niteliktedir.

Şekil 4. Simülasyon için kullanılan Berwyn -Cicero bölgesi (Kaynak: openstreetmap.com).

Simülasyonda trafik akışını oluşturmak amacıyla, iki şehir merkezinden karşılıklı olarak yola çıkacak araçlar planlanmıştır. Trafikteki araçların plaka verilerini alarak Trafik Kontrol Merkezi'ne iletecek bir program, Java platformunda geliştirilmiş ve senaryoya entegre edilmiştir. Senaryoda kullanılan algılama yazılımı, algılanan araçlara ait çeşitli verileri göndermektedir. Kullanılan veriler arasında: Plaka bilgisi, Konum bilgisi (enlem-boylam), Hız bilgisi (simülasyonun metre/saniye biriminde sağladığı hız değeri, 3,6 ile çarpılarak km/s birimine dönüştürülür), Yön bilgisi (derece cinsinden) yer almaktadır. Veriler, zaman damgası ve mevcut konumun bağlı olduğu yol bölümü (edge) bilgisi ile zenginleştirilerek JSON formatında veri paketleri halinde birleştirilmektedir. Simülasyonu süreci trafik yönetimi ve analizine yönelik gerçek zamanlı veri akışını sağlamak amacıyla simülasyonun etkin bir şekilde işlenmesini desteklemektedir.

3.1. Araçların rotalarının çıkarılması

Trafikte araç rotalarının belirlenebilmesi için, araçların konum verilerinin toplanması ve her araç için konum-zaman verilerinin sistematik olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Araç içi PTS sisteminin topladığı veriler, öncelikle rotaları belirlemek için gerekli bilgileri içermekte ve bu veriler veri tabanına kaydedilmektedir. Veri kümesi, araçların rotalarına ilişkin güzergâhlar, süreler ve diğer özellikleri kapsamaktadır. Toplanan tüm veriler, araç kimliği ile ilişkilendirilmektedir. Simülasyon ortamında bu kimlik vehicle_ID olarak tanımlanırken, gerçek hayat uygulamalarında plaka bilgisi üzerinden takip sağlanmaktadır. Böylelikle hem simülasyon hem de gerçek zamanlı trafik analizlerinde veri bütünlüğünü ve izlenebilirliğini desteklenmektedir.

Şekil 5. Araç içi PTS programından gelen konum verilerini haritada görünümü

Yukarıdaki Şekil 5'te, araç içi PTS aracılığıyla toplanan tüm araç verileri bir harita uygulaması ile görselleştirilmiştir. Görüntüden anlaşılacağı üzere, konum verileri belirli noktalarda yoğunlaşmıştır. Özellikle Jandarma devriyesi olarak tanımlanan rotaların daha yoğun veri topladığı gözlemlenmiştir. Navigasyon uygulamaları tarafından kullanılan

konum verileri, belediyeler ve karayolları tarafından toplanan verilerle birlikte değerlendirilmekte, ayrıca her bölge için MOBESE ve PTS verileri de trafik yönetimi adına kullanılabilir önemli veri kaynakları arasında yer almaktadır. Kullanılacak veri kaynaklarının tek bir veri tabanında toplanması, kısa ve uzun vadeli tahminleme modellerinin geliştirilmesine ve kronikleşen trafik sorunlarının çözümüne yönelik stratejilere önemli katkılar sağlayacaktır.

4. Bulgular ve Tartışma

Modern ulaşım ağı modelleri, genellikle fiziksel altyapı, sanal olarak toplanan veriler ve yönetim stratejilerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada gerçek bir harita üzerine inşa edilen karayolu altyapısı, SUMO simülatörü ile modellenmiştir. Simülasyon ortamında, gerçek dünyada nesne tanıma algoritmaları ile toplanan verilere benzer veriler üretilmiş ve bu veriler, gradyan artırma yöntemleri kullanılarak optimize edilmiştir. Ayrıca trafik yönetimi için bir strateji önerisi geliştirilmiştir.

4.1. PTS ile algılama oranları ile yol yoğunluğu

Araç içi PTS sisteminin trafikteki araçların ne kadarını algılayabildiğini belirlemek amacıyla, başlangıç senaryosunda iki ayrı şehir arasında gerçekleştirilen 30 dakikalık bir simülasyon uygulanmıştır. Bu süre içerisinde, toplam 1800 araç trafiğe dahil edilmiştir. Senaryoda üç farklı deneme yapılmış ve araç yoğunluk oranları şu şekilde belirlenmiştir: özel araçlar %60, belediye otobüsleri %20 ve ticari araçlar %20. Simülasyonda ayrıca, araç içi PTS yazılımı ile donatılmış 14 Jandarma devriye aracı, iki farklı güzergâhta trafiğe çıkarılmıştır. Bu araçlar, gerçekçiliği sağlamak amacıyla Poisson dağılımına uygun olarak sırayla trafiğe dahil edilmiştir ("spawningMode": "POISSON"). İlk simülasyon sonucunda, araç içi PTS yazılımının tespit oranı ortalama olarak %3,8 olarak hesaplanmıştır. Yapılan simülasyon sırasında, trafiğe çıkan toplam araç sayısı 916 olmuştur. Elde edilen sonuçlar simülasyon ortamında PTS tabanlı algılama sistemlerinin trafik yoğunluğuna ve araç sayısına bağlı olarak değişen performansını ortaya koymaktadır.

Şekil 3. İlk Simülasyonun sonucunda elde edilen veriler.

Simülasyonda yapılan düzenleme ile, devriye olarak tanımlanan araçlara **ek olarak** trafiğe çıkan toplam araçların %10'una araç içi PTS yazılımı entegre edilerek toplamda 105 araç PTS yazılımı ile donatılmıştır. Sağlanan düzenleme ile simülasyonda algılama kapasitesinin artırılmasına yönelik bir strateji olarak uygulanmış ve tespit oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.

Şekil 4. İkinci Simülasyonun sonucunda elde edilen veriler.

İkinci simülasyonda, araç içi PTS yazılımının anlık tespit oranı %14,44 seviyesine ulaşmıştır. Simülasyon boyunca trafiğe çıkan toplam araç sayısı yine 916 olarak kaydedilmiş ve yapılan düzenleme kapsamında önceden tanımlanan araçlara ek olarak trafiğe çıkan belediye otobüslerine de araç içi PTS yazılımı yüklenmiştir. Bu değişiklik sonucunda, toplamda 284 araç PTS yazılımı ile donatılarak, algılama kapasitesinin önemli ölçüde artırılması ve simülasyonda veri toplama etkinliğini iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Şekil 5. Üçüncü Simülasyonun sonucunda elde edilen veriler.

Üçüncü simülasyonda, araç içi PTS yazılımının anlık tespit oranı ortalama olarak %38,07 seviyesine ulaşmıştır. Bu aşamada da trafiğe çıkan toplam araç sayısı 916 olarak kalmıştır. Simülasyonun başlangıç planında 1800 araçlık bir trafik yoğunluğu hedeflenmiş olmasına rağmen simülasyon süresi nedeniyle araç sayısı bu seviyede kalmıştır. Yapılan düzenlemelerle önceden tanımlanan araçlara ek olarak ticari araçlara da araç içi PTS yazılımı yüklenmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda trafiğe çıkan 916 araçtan 449'u PTS yazılımı ile donatılarak, simülasyonun algılama kapasitesini önemli ölçüde artırmış ve tespit oranının ciddi oranda yükselmesini sağlamıştır.

Şekil 6. Dördüncü simülasyon sonucunda elde edilen veriler.

Son simülasyonda, trafiğe çıkan araçların yaklaşık %49'una araç içi PTS yazılımı yüklendiğinde, anlık tespit oranı %84'e kadar yükselmiş ve ortalama tespit oranı %64,33 olarak kaydedilmiştir. PTS yazılımı, trafikte bulunan resmi araçlara, belediye otobüslerine ve takograf 3.0 olarak tanımlanabilecek cihazlarla ticari araçlara yerleştirilmiştir. Böylelikle özel araçlarda bu sistem bulunmasa dahi, senaryo kapsamında oluşturulan şehirdeki trafik büyük ölçüde tanımlanabilmiştir. Veriler ışığında araştırmanın ilk sorusu olan "Belli bir yer ve zaman aralığı ile sınırlandırılmış bir trafikte araçların %80'inin konumunu belirlemek için kaç araçta araç içi PTS olması gerekmektedir?" sorusuna yanıt bulunmuştur. Simülasyonun süresinin artırılması, daha fazla veri toplanmasını mümkün kılacağından, müteakip uygulamalar için simülasyon süresi 2 saat 30 dakika olarak uzatılmıştır. Süre uzatımı, veri toplama ve analiz süreçlerinde daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyacaktır.

4.2. Trafik hız tahmini

Trafik hız verileri, trafik yönetimi açısından önemli ve etkin bilgiler sağlamaktadır. Hız verileri şehir trafiğinde genellikle zaman bağlı belirli desenler göstermektedir. Bu desenlerin en belirgin örnekleri, sabah ve akşam saatlerinde işe gidiş ve dönüş yoğunluklarıdır. Yapılan çalışmalarda, gerçek trafik verilerinin bu tür desenlere göre dalgalandığı gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen simülasyonda, araç trafiği rastgele (*random*) olarak üretilmiştir. Simülasyonda elde edilen verilerle, belirli bir yol segmentindeki trafik hız ortalamasını hesaplamak için aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır: x_t^i : i numaralı yolun t zamanındaki trafik ortalama hızı, h_t^n : t zamanında trafikte bulunan araçların hızları, n^t : t zamanındaki toplam araç sayısı olmak üzere Denklem (12) ile gösterilmiştir:

$$x_t^i = \sum \frac{h_t^n}{n^t}. \quad (12)$$

Böylece Denklem 12, belirli bir zaman diliminde ve yol segmentinde hız verilerinin ortalamasını elde etmek için kullanılmaktadır. Simülasyondan elde edilen bu veri, trafik akışının durumu ve yönetimi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Öncelikle mevcut verilerin tanımlayıcı istatistikleri incelenmiştir. Simülasyonda toplam 990 yol bölümü tanımlanmış olup, bu bölümlerden 548'ine ait hız verileri toplanmıştır. Verilerin yoğunluk dağılımına bakıldığında, 266 yol bölümüne ait saatlik hız verileri üç ayrı saat dilimi için toplanmıştır. 144 yol bölümü için veriler iki saatlik zaman diliminde kaydedilirken, 138 yol bölümü için yalnızca bir saatlik zaman aralığında veri elde edilmiştir.

Simülasyon sonucunda, her bir yol bölümüne ait hızlar ayrı ayrı hesaplanmıştır. Veriler saniye, dakika ve saatlik ölçekte analiz edilmiştir. Bu verilerin detaylı bir şekilde incelenebilmesi ve analizlerin sağlıklı yapılabilmesi için veri tabanı uygulamalarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde, şehir trafiği koşullarına uygun olarak ortalama hızın 30 km/s civarında olduğu görülmüştür. En yüksek hızların ise 60 km/s değerine ulaşmadığı gözlemlenmiştir.

Trafik hız verileri üzerinde bir tahmin modeli oluşturmak amacıyla, elde edilen veriler zaman serisi formatına dönüştürülmüş ve hız tahminleri için XGBoost algoritması kullanılmıştır. XGBoost, zaman serisi tahmin görevlerinde son derece iyi performans gösterdiği kanıtlanmış güçlü bir gradyan artırma algoritmasıdır. Örnek olarak, en fazla veriye sahip yol bölümlerinden biri olan LaneA67 seçilmiştir. Veri kümesinde, Sıra Numarası (id), Zaman (SimTime) ve Ortalama Hız (AverageSpeed) değişkenleri bulunmaktadır.

Bu adımda, algoritmanın eğitilmesi için veriler eğitim (%80) ve test (%20) veri setlerine ayrılmıştır. Eğitim sürecinin ardından modelin performansı test verileri üzerinde değerlendirilmiştir. Eğitim sonucunda model, 13,83 birimlik bir Ortalama Mutlak Hata (MAE) değeri elde ederek, modelin tahminlerinin gerçek trafik hızlarından ortalama olarak 13,83 km/s sapma gösterdiğini ortaya koymuştur.

Veri analizi sırasında yol bölümünün bir ana yol olması ve üzerinde trafik ışıklarının bulunması nedeniyle hız verileri arasında 0 km/s hız değerlerinin sıkça (toplam 471 adet) yer aldığı belirlenmiştir. Trafik dinamiklerinin karmaşık yapısı ve özellikle kavşaklarda yol verme ile trafik ışıkları nedeniyle hız değerlerinin 0 olması, tahmin süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum, özellikle sinyalizasyon edilmiş yol bölümlerinde geleneksel hız tespit yöntemlerinin doğruluğunu olumsuz etkileyebilmektedir (Yoon vd., 2007).

4.3. Trafik akışının hesaplanması

Mikroskobik düzeyde trafik akışını hesaplayabilmek için, belirli bir noktadan belirli bir süre boyunca geçen araç sayısının ölçülmesi gerekmektedir. Trafik akışı f_r , belirli bir zaman periyodunda t süresince, belirli bir yol kesiminden (r) geçen toplam araç sayısı n üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama Denklem (13) ile ifade edilmiştir:

$$f_r = \frac{\sum n}{t}. \quad (13)$$

Simülasyon kapsamında, 2 saat 30 dakika süreyle veri toplanmıştır. Toplanan verilerde, araç içi PTS sistemi aracılığıyla tespit edilen araçların konum ve zaman bilgileri yer almaktadır. Verilerin işlenmesi sonucunda, her bir aracın konumuna karşılık gelen yol kesimi belirlenmiş ve bu bilgiler veri setine eklenmiştir. Daha sonra veriler, her dakika ve yol kesimi için düzenlenmiştir.

Veri istatistiklerine bakıldığında, toplamda 480 veri noktası elde edilmiştir. Bu veriler yol bölümlerindeki dakikalık araç geçiş sayılarını temsil etmektedir. Verilerin ortalaması 38,65, standart sapması ise 20,31 olarak hesaplanmıştır. Örnek olarak, en çok araç trafiğine sahip olan LaneA21 yol kesiminin dakikalık trafik akış verileri Şekil 10'da sunulmuştur. Simüle edilen veriler yol kesimindeki trafik yoğunluğunun mikroskobik seviyede analiz edilmesine katkı sağlamaktadır.

Şekil 7. LaneA21 yol kesiminin dakikalık trafik akış verileri.

LaneA21 yol kesiminin tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında, dakikalık trafik akış ortalamasının 59,1 araç olduğu görülmüştür. Yolun en yoğun olduğu zaman dilimi 1:00' de gerçekleşmiş ve bu sırada trafik akışının 102 araç/dakika seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. Yoğun trafik koşullarında, araç içi PTS sistemi tarafından 102 araç verisinin başarılı bir şekilde tespit edilmesi, uygulamanın yoğun trafik bölgelerinde etkin bir şekilde çalıştığını göstermektedir.

Araç içi PTS uygulamasının ağ dışsallığı sağlandıkça, elde edilen verilerin yoğunluğu ve trafiği temsil etme kapasitesinin artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda trafik akışı tahminlemesi için XGBoost algoritması kullanılarak bir zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, yol kesimlerinin trafik akışını ayrı ayrı tahmin etmek amaçlanmış, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay bir zaman serisi tahmin kütüphanesi olan MLForecast kullanılarak, çoklu zaman serisi tahmini için bir XGBoost modeli eğitilmiştir. Model, tüm yolların dakika başına araç verisini içeren bir veri seti ile oluşturulmuştur. İlk aşamada, XGBoost'un hiperparametrelerinden $n_estimators$ ve $random_state$, varsayılan değerlerde kullanılmıştır.

Modelde kullanılan önemli bir parametre olan lags argümanı, tahmin için geçmiş gözlemlerden hangi adımların dikkate alınacağını belirlemektedir. Gecikme (lag) kavramı, gelecekteki değerleri tahmin etmek için geçmişteki belirli zaman dilimlerine ait gözlemleri ifade eder. Çalışmada, hedef değişkenin, gözlemin zaman damgası tarihinden 1-7 ve 14 dakika önceki değerleri gecikmeler olarak modele dahil edilerek, trafik akışının dinamikleri zaman serisi analizi yoluyla daha doğru bir şekilde modellenmiştir.

Şekil 8. LaneA21 tespit edilen ve tahmin edilen trafik akışı.

Veri kümelerinde eksik değerler ve sıfırlar da dahil olmak üzere tüm tarihlerin mevcut olması durumunda, ilgili özellikler doğru bir şekilde hesaplanabilmektedir. Bunun yanı sıra, veri setindeki aykırı değerleri azaltmak amacıyla yuvarlatılmış bir ortalama yöntemi uygulanmıştır. Kullanılan yöntem, hedef değişkenin bir gün kaydırılmasının ardından, son yedi gözlemin ortalamasını hesaplayan bir özelliği içermektedir. Söz konusu işlem için `rolling_mean` fonksiyonu kullanılmış olup, bu fonksiyon belirli bir pencere boyutunu argüman olarak almaktadır. Model eğitildikten sonra, tahmin değerleri elde edilmiştir.

Her yol bölümünün verileri aynı boyutta olmadığı için her birinin MAPE değerleri hesaplanmıştır.

MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hatası), tahmin edilen değerler ile gerçek değerler arasındaki mutlak farkların yüzdesel ortalamasını ifade eden bir hata ölçütüdür. Bu metrik tahmin performansını değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. MAPE değeri ne kadar düşükse, modelin tahmin doğruluğu o kadar yüksek kabul edilmektedir. Yapılan analizde, trafik akışına ilişkin veriler üzerinde gerçekleştirilen tahmin süreci sonucunda, MAPE değerleri ile eksik veri oranı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Eksik veri oranının %5'in üzerine çıkması durumunda hata oranında belirgin bir artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, eksik veri oranı %5'in altında olduğunda tatmin edici düzeyde tahmin performansına ulaşıldığı belirlenmiştir. Araç içi PTS programı ile toplanan trafik verileri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, %5'e kadar eksik veri içeren dakikalık veri setlerinin tahmin sürecinde işlevsel olduğu görülmüştür.

Modelin geliştirilme sürecinde, yeterli veri bulunan yol bölümleri arasından LaneA3, LaneA17, LaneA21 ve LaneA67 seçilerek model yeniden eğitilmiştir. Modelin tahmin sonuçları incelendiğinde, genel MAPE değeri 0,78 olarak hesaplanmıştır. Yol bölümlerine özgü trafik akış tahminleri sonucunda elde edilen MAPE değerleri ise şu şekildedir: LaneA17 için 1,74, LaneA21 için 0,25, LaneA3 için 0,74 ve LaneA67 için 0,40.

Modelin hiperparametrelerini geliştirmek amacıyla, her bir hiperparametre için `trial.suggest_*` yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler, farklı stratejilerle belirlenen dağılımdan hiperparametreler için rastgele değerler örneklemektedir. Optimizasyon sürecinde, Ağaç Yapılı Parzen tahmincileri (Tree-structured Parzen Estimator - TPE) stratejisi tercih edilmiştir (Bergstra vd., 2011). Bu yöntem, yapay sinir ağlarını optimize etmek amacıyla önerilen sıralı model tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır (Watanabe & Hutter, 2022).

Hiperparametreler için seçilen değer aralıkları, daha önce XGBoost algoritması ile yapılan deneylere dayanmaktadır. Deneyimler, `n_estimators` değerini 500'e sabitlemenin ve öğrenme oranını ayrı ayrı ayarlamanın, bu parametreleri aynı anda optimize etmeye çalışmaktan daha başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. İyi bir hiperparametre setine ulaşmak için yaklaşık 20-30 deneme yapılmasının yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Optimizasyon işlemi tamamlandıktan sonra, `best_params` özelliği aracılığıyla, en iyi hiperparametreleri içeren bir sözlük yapısı elde edilmiştir.

Şekil 9. Yol bölümleri için tahmin edilen ve gerçek trafik akış verileri.

Optimizasyon işlemi tamamlandıktan sonra, modelin tahmin sonuçları incelenmiş ve genel MAPE değeri 0,52 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, modelin genel performansının iyileştirildiğini göstermekle birlikte, veri miktarının yüksek olduğu yol bölümlerinde MAPE değerlerinin daha düşük seviyelere gerilediği gözlemlenmiştir. Yol bölümleri bazında hesaplanan MAE ve MAPE değerleri aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur:

Tablo 1. MAPE ve MAE tablosu.

	Yol Bölümü	Akış (araç/dk)
MAE	LaneA17	16,60
	LaneA21	12,43
	LaneA3	23,94
	LaneA67	14,14
MAPE	LaneA17	1,86
	LaneA21	0,20
	LaneA3	1,06
	LaneA67	0,37

Trafik akışı tahmininde kullanılan verilerin önemi, bu analizde de belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Veri miktarının yetersiz olduğu yol bölümlerinde, tahmin sonuçlarının yanıltıcı olabileceği gözlemlenmiştir. Bu durum, araç içi PTS programında tahmin algoritmalarını çalıştırmadan önce veri miktarının yeterliliğini kontrol etmenin bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, zaman içinde yol bölümlerine ilişkin veri miktarının artmasıyla birlikte tahmin doğruluğunun da iyileşeceği öngörülmektedir. Bu çalışmaya ait kodlar ve veri setleri, aşağıdaki bağlantıda erişime sunulmuştur: <https://github.com/mavzersener/MiniPTS>

4.4. Verilerin büyüklüğü

Simülasyon sırasında araçlara yüklenen araç içi PTS yazılımı, verileri anlık olarak metin formatında iletmiştir. Uygulama kapsamında gerçekleştirilen son 2 saat 30 dakikalık örnekleme sürecinde, toplamda 2684 araç klasörü oluşturulmuş ve bu klasörlerin toplam boyutu 220 MB olarak kaydedilmiştir. Verilerin birleştirilerek tek bir metin dosyasına dönüştürülmesi sonucunda, 116 MB boyutunda bir dosya elde edilmiştir. Gerçek dünya uygulamaları için gönderilen veri paketlerinin hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Mevcut GSM şebekesi üzerinden çalışan araç içi PTS sisteminin, 2 saat 30 dakikalık bir süre zarfında, tek bir araç için ortalama 86.217 bayt (yaklaşık 86 KB) veri üretirken araştırmada ele alınan “veri büyüklüğünün değerlendirilmesi” sorusuna yanıt sunmaktadır.

5. Sonuçlar

Çalışmamızda nesne tanıma sistemlerinin V2X (Vehicle-to-Everything) iletişim sistemleri ile entegrasyonu sonucu elde edilen verilerin kullanımı ve yapay zekâ sistemleri ile desteklenmesi yoluyla akıllı trafik sistemlerinin oluşturulmasına yönelik bir model önerisi sunulmuştur. Önerilen modelin önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde araçlar arası (V2V) ve araç ile trafik yönetim merkezleri (V2I) arasındaki gerçek zamanlı veri alışverişi, sürücüler için çeşitli uygulamaların geliştirilmesine imkân tanımaktadır. Otonom araçların trafikte yer almaya başlamasıyla birlikte, akıllı araç sistemlerinin trafik akışını daha güvenli ve daha verimli bir hale getirmesi beklenmektedir. Gerçek zamanlı trafik verilerinin analizi sayesinde trafik akışı optimize edilebilecek, böylece daha hızlı ve güvenli ulaşım sistemleri oluşturulabilecektir. Bu tür modern ve güvenli trafik sistemleri, ülkelerin vatandaşlarına sunması gereken temel hizmetlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, optimize edilmiş ulaşım altyapısının ekonomik gelişme ve verimliliğe katkı sunacağı öngörülmektedir.

Bu çalışmada, özellikle XGBoost algoritması kullanılarak belirli yol bölümlerinde trafik hız tahminleri gerçekleştirilmiştir. Ek olarak trafik hacmi ve trafik akışı tahminleri yapılmış; bu sayede optimum trafik yönlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, sıkışıklık yaşanan alanlardan kaçınılması ve alternatif rotaların belirlenmesi gibi iyileştirici çözümler sunulmuştur.

Çalışmada elde edilen bulgular SUMO simülasyonunda araçlara entegre edilmiş yazılımlar aracılığıyla toplanmıştır. Bu yazılımların daha da geliştirilerek akıllı trafik sistemlerine entegre edilmesi planlanmaktadır. Gelecekteki

çalışmalarda, yapay zekâ destekli yeni optimizasyon algoritmalarının araç donanımlarına entegre edilmesi ve gerçek donanımların simülasyon sonuçlarına dayalı olarak sahada test edilmesi düşünülmektedir. Pilot projelerin ardından, yasal düzenleme tekliflerinin hazırlanması ve araç içi PTS sistemlerinin, öncelikli olarak kamu araçlarında, ardından ticari araçlarda zorunlu hale getirilmesi akıllı trafik sistemlerinin gerektirdiği altyapıyı sağlayacaktır.

Verilerin kişisel hayat ve etik ilkelere uygun bir şekilde kullanımı için, ad-hoc iletişim yöntemlerinin blockchain sistemleriyle entegre edilmesi ve böylece merkezi bir yapıya ihtiyaç duyulmadan veri güvenliğinin sağlanması önerilmektedir. Söz konusu benzeri sistemler, kişisel verilerin korunmasına yönelik endişeleri gidermede önemli bir rol oynayacaktır. Merkezi sistemler üzerinden gerçekleştirilen haberleşmelerde ise verilerin kötüye kullanımını önlemek amacıyla, hukuki düzenlemelerin yapılması gereklidir. Gelişen teknolojiler sayesinde özel şirketlerin çeşitli kişisel verilere erişme imkânı kazandığı günümüz dünyasında, bireylerin güvenliği ve kişisel özgürlükleri kanun koyucu devletler tarafından garanti altına alınmalıdır.

Bu model ile elde edilebilecek trafiğe ait veriler güvenlik, sigorta işlemleri, filo yönetimi ve lojistik, reklamcılık ve pazarlama ile kamusal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. Trafik yoğun alanları, araçların mola yerleri daha etkin tespit edilerek kolluk kuvvetlerinin önleyici hizmetleri yönlendirilebilir. Suç ve suçlu ile mücadelede araçların tespit, takip ve kontrolü için kullanılabilir. Trafik tıkanıp durulan noktalara trafik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale edebilir. Araçların trafik kurallarına uyması kontrolün güçlenmesi ile sağlanır ve kazalar azaltılabilir. Zamana bağlı değişiklikler izlenerek yeni gelişen durumlarda alınması gereken tedbirler önceden hazırlanabilir. Bunun yanında riskli sürücü davranışlarını belirleyecek kalıplar çıkarılabilir (Yılmaz ve Çelik, 2004). Sigorta şirketleri, bireysel trafik verilerinden faydalanarak daha doğru risk analizleri yapabilir ve kârlılıklarını artırabilir. GPS tabanlı filo takibi, ek araç verilerinin entegrasyonu ile birleştiğinde daha güvenli rotalar belirlenmesine, maliyet etkinliğine ve yoğun yolların tespitine katkı sağlayabilir. Trafik verileri, aynı zamanda reklam ve pazarlama stratejileri için hedef odaklı güzergâh planlamalarına olanak tanırken, kamu kaynaklarının verimli kullanımı için trafik akışına dayalı planlamaları destekleyebilir. Gümrük işlemleri, kaçakçılıkla mücadele ve sigorta süreçleri gibi alanlarda araç hareketlerinin izlenmesi de bu sistemle mümkün hale gelebilir. Nihayetinde, akıllı trafik sistemleri yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, modern şehirlerin gelişimine, otonom teknolojilerin yaygınlaşmasına ve refah odaklı bir devlet anlayışının pekişmesine katkı sunacaktır.

Yazar katkı oranı

Ş. Mavzer çalışmanın kavramsallaştırmasını yaptı, yöntemi geliştirdi ve makalenin taslağını yazdı. H. E. Çelik veri analizine katkıda bulundu, projeyi denetledi, makaleyi eleştirel olarak gözden geçirdi ve önemli düzeltmeler yaptı. Tüm yazarlar nihai makaleyi okudu ve onayladı.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. ASELSAN. (2009). JEMUS Jandarma Plaka Tanıma Sistemi. https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/JEMUS_PTS_TR.pdf (Erişim tarihi: 09.01.2025).
2. Bacchiani, G., Molinari, D., & Patander, M. (2019). Microscopic traffic simulation by cooperative multi-agent deep reinforcement learning. *arXiv preprint*, arXiv:1903.01365.
3. Ban, X. J., Hao, P., & Sun, Z. (2011). Real time queue length estimation for signalized intersections using travel times from mobile sensors. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 19(6), 1133–1156.
4. Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewicz, D. (2011). SUMO—simulation of urban mobility: An overview. In *Proceedings of SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation*. ThinkMind.
5. Bergstra, J., Bardenet, R., Bengio, Y., & Kégl, B. (2011). Algorithms for hyper-parameter optimization. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 24.
6. Bertini, R. L., Lasky, M., & Monsere, C. M. (2005, September). Validating predicted rural corridor travel times from an automated license plate recognition system: Oregon's frontier project. In *2005 IEEE Intelligent Transportation Systems, IEEE*, 296-301.
7. Boz, C., & Gülgen, F. (2018). Sumo trafik simülasyonu kullanılarak trafik düzenlemelerinin etkilerinin gözlenmesi. In *VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018)*, Eskişehir.

8. Canayaz, M., Aldemir, A., & Kul, A. R. (2022). Application of machine learning methods to removal percentage prediction for Malachite green adsorption on kaolinite. *Desalination and Water Treatment*, 247, 258–271.
9. United States Census Bureau. (2024). Census QuickFacts. <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/cicerotownindiana,cicerotownillinois/PST045222> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
10. Chen, H., Yang, C., & Xu, X. (2017). Clustering vehicle temporal and spatial travel behavior using license plate recognition data. *Journal of Advanced Transportation*, 2017, Article ID 1738085.
11. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794.
12. Coldewey, D. (2019). Axon adds license plate recognition to police dash cams, but heeds ethics board's concerns. <https://techcrunch.com/2019/10/23/axon-adds-license-plate-recognition-to-police-dash-cams-but-heeds-ethics-boards-concerns/> (Erişim tarihi: 06.03.2024)
13. Gedizlioğlu, E. (2004). Kentlerimizde trafik yönetimi. *Türkiye Mühendislik Haberleri*, 434(6), 17–22.
14. Gerlough, D., & Huber, M. J. (1975). *Traffic flow theory – A monograph* (Special Report 165). Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council.
15. Freund, Y., Schapire, R., & Abe, N. (1999). A short introduction to boosting. *Journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence*, 14(771–780), 1612.
16. Hunter, T., Herring, R., Abbeel, P., & Bayen, A. (2009). Path and travel time inference from GPS probe vehicle data. In *NIPS Analyzing Networks and Learning with Graphs*, 12(1), 2.
17. Jandarma Genel Komutanlığı. (2016). Araç üstü Plaka Tanıma Sistemleri. <https://www.jandarma.gov.tr/PTS/> (Erişim tarihi: 13.04.2023)
18. Kaggle. (2024). Time series forecasting with XGBoost: Hourly time series forecasting using XGBoost. <https://www.kaggle.com/code/robikscube/tutorial-time-series-forecasting-with-xgboost> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
19. Kaplanhan, F. (2021). Trafik kazalarının Türkiye ekonomisine maliyeti üzerine bir inceleme. *Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi*, 6(2), 115–140.
20. Khare, P. P., Dudhe, R., Chungade, A., & Naykinde, A. (2015). Advanced license number plate recognition system. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 3(6), 1–9.
21. Kim, Y., & Keller, H. (2002). Online traffic flow model applying the dynamic flow-density relation. In *Eleventh International Conference on Road Transport Information and Control*, IET, 141-145.
22. Krauß, S. (1998). *Microscopic modeling of traffic flow: Investigation of collision free vehicle dynamics* (Doktora tezi). Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, Mobilite ve Sistem Mühendisliği Bölümü, Köln, Almanya.
23. Kzyz, G. K., & Cemil, Ö. Z. (2019). SUMO simülasyon aracında yol hesaplama algoritmalarının performans analizi. *Atlas Journal*, 5(16), 1–9.
24. Li, W., Wang, W., & Huo, W. (2020). RegBoost: A gradient boosted multivariate regression algorithm. *International Journal of Crowd Science*, 4(1), 60–72.
25. Lopez, P., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y. P., Hilbrich, R., ... & Wießner, E. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. In *2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*, IEEE, 2575-2582.
26. Marksfield, A. E. (2018). *Machine learning in sociodemographic segmentation of a telco company customers* (Yüksek lisans tezi). Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology.
27. Modi, Y., Teli, R., Mehta, A., Shah, K., & Shah, M. (2022). A comprehensive review on intelligent traffic management using machine learning algorithms. *Innovative Infrastructure Solutions*, 7(1), 128.
28. MOSAIC. (2024). A multi-domain and multi-scale simulation framework for connected and automated mobility. <https://eclipse.dev/mosaic/> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
29. Mo, B., Li, R., & Zhan, X. (2017). Speed profile estimation using license plate recognition data. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 82, 358–378.
30. Patrous, Z. S. (2018). *Evaluating XGBoost for user classification by using behavioral features extracted from smartphone sensors* (Master's thesis). KTH Royal Institute of Technology, School of Computer Science and Communication, İsveç.
31. Protzmann, R., Schrab, K., Schweppenhäuser, M., & Radusch, I. (2022). Implementation of a perception module for smart mobility applications in Eclipse MOSAIC. *SUMO Conference Proceedings*, 3, 199–214.
32. SUMO. (2024). Documentation. <https://sumo.dlr.de/docs/index.html> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
33. Sven, M., & De Moor, B. (2008). Traffic flow theory. *arXiv preprint*, arXiv:physics/0507126.
34. Tseng, F. H., Hsueh, J. H., Tseng, C. W., Yang, Y. T., Chao, H. C., & Chou, L. D. (2018). Congestion prediction with big data for real-time highway traffic. *IEEE Access*, 6, 57311–57323.

35. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). Motorlu kara taşıtları, Ekim 2024. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Ekim-2024-53461> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
36. Wang, Y., Zheng, Y., & Xue, Y. (2014). Travel time estimation of a path using sparse trajectories. In *Proceedings of the 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 25-34.
37. Wardrop, J. G. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3), 325–362.
38. Watanabe, S., & Hutter, F. (2022). c-TPE: Generalizing tree-structured Parzen estimator with inequality constraints for continuous and categorical hyperparameter optimization. *arXiv preprint*, arXiv:2211.14411.
39. XGBoost. (2022). XGBoost documentation. <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/> (Erişim tarihi: 09.01.2025)
40. Yasin, A. M., Karim, M. R., & Abdullah, A. S. (2010). Travel time measurement in real-time using automatic number plate recognition for Malaysian environment. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 8, 1738–1751.
41. Yılmaz, V., & Çelik, H. E. (2004). A model for risky driving attitudes in Turkey. *Social Behavior and Personality*, 32(8), 791–795.
42. Yoon, J., Noble, B., & Liu, M. (2007). Surface street traffic estimation. In *Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (MobiSys '07)*, 220–232.
43. Zhan, X., Li, R., & Ukkusuri, S. V. (2020). Link-based traffic state estimation and prediction for arterial networks using license-plate recognition data. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 117, 102660.
44. Zhou, Z. H. (2012). *Ensemble methods: Foundations and algorithms*. CRC Press.